

Filozofia w szkole: wczoraj, dziś, jutro
Recenzja: Agnieszka Gondek, *Filozofia wychowania.*
Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole
średniej, Warszawa 2022, ss. 271

Słowa kluczowe: wychowanie, kształcenie, filozofia, szkoła

Publikacja *Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej*, autorstwa doktor Agnieszki Gondek, porusza aktualny problem polskiej szkoły w ujęciu filozoficznym, wskazując na pewne rozwiązania, dążące do zoptymalizowania jakości nauczania w szkołach średnich, opartej na korelacji filozofii z pozostałymi dyscyplinami naukowymi. Co niezwykle istotne, jest to zestawienie i przeanalizowanie poglądów filozofów od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych, którego nie znajdzie się w literaturze przedmiotu w odniesieniu do szkół średnich.

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym *Prodopedeutyka filozofii w dwu-*

dziestoleciu międzywojennym. Przegląd stanowisk, autorka w zwięzły sposób przedstawia na początku najistotniejsze fakty historyczne, będące niejako ramą czasową dalszych rozważań o propedeutyce filozofii w latach 1916–1939. Zarysowane zostały różnice w poglądach ówczesnych filozofów m.in. na temat samej nazwy przedmiotu, a mianowicie, czy winien on brzmieć „propedeutyka filozofii”, czy „filozofia”, dzięki temu odbiorca już na wstępie lektury może skupić uwagę na różnicy w pojmowaniu omawianego zagadnienia, którym w ostateczności przyświeca wspólny cel i idea przyjęta za Kazimierzem Twardowskim. Konstrukcja pozycji dr Gondek zachęca do własnych

przemysleń i poszukiwań, razem z autorką, wyjaśnień w kolejnych rozdziałach i podrozdziałach. Uwypuklenie zarzutów, które padały ze stron przedstawicieli nauk przyrodniczych i teologicznych, doprecyzowanych względem prodopedeutyki filozofii przez Salomona Iglę, tym bardziej wskazuje na potrzebę rozważań nad podjętym zagadnieniem. W kolejnych podrozdziałach w klarownej formie przedstawione są przekonania Salomona Iglę, Kazimierza Twardowskiego, Reginy Rajchman-Ettingerowej, Bolesława Gaweckiego oraz Kazimierza Sośnickiego. Uwaga zwrócona jest również na zaznaczenie istotnej roli nauczyciela w procesie edukacji. Następnie, by zachować spójność treści, oprócz teorii dydaktyki zostały przedstawione formy i metody nauczania, które wykorzystywano w dwudziestoleciu międzywojennym. Te również omawiane są według kluczowych filozofów tego okresu. Skupienie na alternatywnych formach nauczania, cieszących się wspólną aprobatą ówczesnych uczonych, podkreśla celowość filozofii jako nauki będącej w kanonie dyscyplin wiodących, także z uwzględnieniem bliższego jej poznania przez uczniów wysoce nią zainteresowanych czy zafascynowanych. Autorka dokonuje zestawienia rozważań Salomona Iglę, Izydory Dąbmskiej, Władysława Witwickiego i Leopolda Blausteina. Podsumowując rozdział pierwszy swojego dzieła, Gondek przedstawia zbiorcze postulaty przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, o które zabiegali. Zebrane są również cele, których osiągnięcie umożliwia udział młodzieży w nauczaniu prodopedeutyki filozofii.

Rozdział drugi, *Dydaktyka filozofii jako problem filozoficzny w ujęciu przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej*, poświęcony jest nauczycielowi; deontologii, jego roli i postawy dla optymalnego kształcenia i wychowania uczniów z zakresu filozofii w szkole średniej. Nakreślone zostają ujęcia Bolesława Gaweckiego, Reginy Rajchman-Ettingerowej, Kazimierza Twardowskiego, Kazimierza Sośnickiego oraz Salomona Iglę. Każdy z filozofów podkreślał, iż nauczyciel nie spełni pokładanych w nim oczekiwań bez gruntownego przygotowania, samoświadomości i pracy nad sobą. W książce przedstawiona jest zatem rola nauczyciela-fachowca, nauczyciela-przewodnika, nauczyciela-autorytetu oraz wynikające z nich powinności. Dalsza część rozdziału drugiego zawiera przegląd metod nauczania prodopedeutyki filozofii w szkole średniej, z ich rzetelnym omówieniem względem wybranych, wiodących myślicieli międzywojnia. Autorka, gromadząc, analizując i porównując postulaty, podkreśla związek filozofii z nauczaniem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym oraz wychowaniem, które w szczególności przyczynia się do dalszego samowychowania jednostek. Zwraca też uwagę na nieco odmienne zdania o treściach zawieranych w nauce filozofii i ich uszczegółowieniu m.in. na etykę, logikę, psychologię czy pedagogikę. Dzięki zastosowanej metodzie porównawczej Gondek przedstawia możliwości, jakie niosło ze sobą nauczanie prodopedeutyki filozofii przez wykwalifikowanych nauczycieli w dwudziestoleciu międzywojennym. Brak adekwatnych podręczników do nauki

tego przedmiotu jest kolejnym poruszonym problemem, który istnieje również współcześnie. W teorii umożliwia to nauczycielowi dobór treści według własnych ustaleń, w praktyce jednak nie każdy nauczyciel dostatecznie się samodoskonali, by być gotowym do takich wyborów. Następuje tu porównanie filozofii okresu międzywojnia z teraźniejszością, odniesienie do miejsca filozofii jako nauki na teraźniejszym egzaminie maturalnym i postawienie pytania problemowego, zachęcającego do dalszej lektury dzieła.

W kolejnym, trzecim, rozdziale o tytule *Edukacja filozoficzna w polskiej szkole w dobie transformacji ustrojowej*, autorka oscyluje w ramach czasowych między rokiem 1990 a 2015. Na wstępie poddaje krytyce kondycję szkół średnich w Polsce opierając się na literaturze przedmiotu, stwierdzając kryzys. Jest on, zgodnie z przekazem Zdzisława Kality spowodowany szkołą nastawioną na uczenie i przekazywanie wiedzy, zamiast na edukowanie, wskazywanie dróg czy wypracowywanie technik, które można wykorzystać przy dążeniu do życiowych wartości. Jako pewien problem wskazuje się również trudności w zainteresowaniu młodzieży wiedzą z zakresu techniki, sztuki czy literatury, co przekłada się także na rozwój zainteresowań czy aspiracji. W efekcie uczniowie traktować mogą szkołę jako rytuał, coś koniecznego, przymus, który niesie ze sobą jedynie niewielką satysfakcję, ale nie przyczynia się właściwie do optymalnego rozwoju jednostki. Autorka, bazując na tekstach Zygmunta Markockiego, podkreśla, że do dokonania zmian w szkolnictwie,

niezbędne jest umieszczenie osoby i jej dobra w centrum uwagi oraz jako punkt odniesienia do reszty dyscyplin naukowych. Na podstawie analizy literatury Gondek stwierdza, że jednym ze sposobów na powstały kryzys jest powszechne nauczanie filozofii. Tezę popiera m.in. trudnościami, z jakimi zmierza się człowiek w okresie dorastania w każdej sferze egzystencji. Edukacja filozoficzna może pomóc w porządkowaniu własnego świata, w krytycznej ocenie rzeczywistości oraz w nazywaniu tego, co dostarcza trudności. W dalszej perspektywie dzięki filozofii możemy rozumieć lepiej samych siebie i drugiego człowieka.

Następnie w książce przytoczone są przyczyny kryzysu szkoły oraz ich źródła. Jednym z kluczowych źródeł kryzysu okazuje się zgodnie z przemysleniami Mieczysława Gogacza, prym idealizmu nad realizmem, w którym człowiek dąży częściej do nowoczesności, przewagi ekonomicznej, zamiast mieć na uwadze dobro, prawdę i empatię. Po zaprezentowaniu nieco przynębiających faktów autorka płynnie przechodzi do propozycji rozwiązań, jakie wpisać można w koncepcję wykształcenia ogólnego szkół średnich. Wśród tych propozycji, uwypuklona jest rola pracy nad sobą samym. Wyśiłek samowychowania nie jest jednak w stanie przynieść właściwych efektów bez wzorców, ćwiczeń, pracy i współpracy z drugim człowiekiem. Gondek w obszerny i ciekawie ujęty sposób przedstawia teoretyczne i praktyczne funkcje filozofii, które wpisują się w rolę tej dyscypliny naukowej. Rozdział ten zawiera również odpowiedzi na pytania

sformułowane na podstawie Arystotelewsowskiego schematu czterech przyczyn. Dywagacjom poddany jest zarówno czas rozpoczęcia nauczania filozofii, jak również współczesne koncepcje nauczania filozofii z uwzględnieniem czterech toków nauczania. Podkreślone są także cztery poziomy dochodzenia do wartości, a następnie wyodrębnienie na wiedzę teoretyczną i praktyczną. Autorka podaje cele prowadzenia ćwiczeń z filozofii z podziałem na cele dydaktyczne oraz pedagogiczne. Prezentowane metody nauczania zwracają uwagę na podmiotowość ucznia, samodzielne dochodzenie do wiedzy i aktywne jej nabywanie oraz na zasadność stosowania wskazanych metod pracy z uczniem. Dzięki temu filozofia jest ukazana jako nauka uniwersalna oraz wszechobecna. Co więcej, poruszone zostają również aktualne, niekonwencjonalne sposoby nauczania omawianego zagadnienia. Po przedstawieniu możliwości nauczania filozofii w szkołach oraz po uzasadnieniu zapotrzebowania na powszechną edukację filozoficzną analizie poddany zostaje nauczyciel – jego profesjonalizm i uwarunkowania jako nauczyciela filozofii. Zauważa się tutaj nawiązanie do przekonań panujących w dwudziestoleciu międzywojennym. Podsumowując rozdział trzeci, Gondek zwraca uwagę na brak spójności we współczesnym dyskursie na temat koncepcji nauczania filozofii w szkołach i dodaje, że w okresie międzywojnia ten problem nie występował. Podkreśla też fakt niskiej frekwencji uczniów w polskiej szkole na maturze z filozofii oraz to, że przedmiot tego uczą często nauczyciele

niedostatecznie wykształceni w tej dziedzinie.

Filozofia jako niezbędna podstawa wykształcenia ogólnego to czwarty i zarazem ostatni rozdział omawianej publikacji. Gondek rozpoczyna w nim od wyjaśnienia wzajemnych relacji, w które wchodzi filozofia z innymi dyscyplinami naukowymi. Tak prezentowane nauczanie filozofii staje się, według autorki, „pomostem pomiędzy poszczególnymi przedmiotami”. By podkreślić słuszność stwierdzenia, powołuje się ona m.in. na Talesa z Miletu, Heraklita z Efezu, Sokratesa, Platona czy Arystotelesa. Następnie wykazuje korelację filozofii z nauczaniem języka polskiego, opierając się na epokach literackich, które zawdzięczają swój charakter m.in. właśnie filozofii, rozwijającej się w każdej z nich. W publikacji przedstawione są przykładowe tematy rozważań do podjęcia z uczniami adekwatnie do omawianej epoki. Następnie wyjaśniona jest korelacja filozofii z wiedzą o społeczeństwie oraz naukami przyrodniczymi, w których wymieniony zostaje m.in. Arystoteles, Newton, Einstein czy Kartezjusz. W ramach porządkowania zgromadzonej w omawianej publikacji wiedzy uwypukla się ideę nauczania holistycznego i zarazem przedstawia korzyści płynące z jego zastosowania w filozofii. Może to zapobiegać m.in. fragmentaryczności i brakowi jedności w systemie nauczania w szkole średniej. Ostatni podrozdział podkreśla i doprecyzowuje rolę filozofii w kształceniu młodzieży na średnim szczeblu edukacji, gromadząc na podstawie przestudiowanej literatury najważniejsze wska-

zówki i podkreślając rangę omawianej dyscypliny naukowej. Pozycja ta jest próbą uświadomienia, że teraźniejszość, przeszłość i przyszłość można zjednoczyć w logiczną całość za sprawą filozofii, będącej fundamentem wykształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Gonddek upatruje w filozofii korelacji z innymi dyscyplinami naukowymi, która zoptymalizuje przekazywanie wiedzy uczniom w szkole średniej, uwrażliwi ich na drugiego człowieka, a także rozwinię umiejętności krytycznego myślenia, dążenia do prawdy, dobra i piękna w zgodzie z postępem technologicznym.

Poddana recenzji publikacja nie tylko porządkuje zagadnienia związane z prodopedeutyką filozofii, ale również wskazuje współczesne drogi do wyko-

rzystania jej w szkolnictwie dla dobra rozwoju uczniów w Polsce. Pozycja jest wartościową lekturą zarówno dla grona filozofów, jak i pedagogów, biorących czynny udział w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia. Treści w niej zawarte dzięki zbiorczemu zestawieniu ułatwiają pogłębienie i zrozumienie idei filozofów dwudziestolecia międzywojennego. Okres ten jest szczególnie istotny ze względu na ukształtowanie wtedy systemu polskiej oświaty, który powinien zostać zoptymalizowany i skorelowany z otaczającymi nas zmianami, zagrożeniami i szansami. Recenzja z pedagogicznego punktu widzenia podkreśla interdyscyplinarność i wartość dzieła dla współczesnego szkolnictwa.

Philosophy at school: yesterday, today, tomorrow

Keywords: philosophy, pedagogy, high school

This article is a review of an academic publication by Agnieszka Gondek, i.e. *Philosophy of Education*. The publication emphasizes the special relationship between philosophy, pedagogy and other scientific disciplines. Based on existing philosophical sources, with particular emphasis on the achievements of the interwar period, Gondek presents the time frame and the most important postulates of philosophers of that period. Then, she discusses the pedagogue's deontology in relation to philosophy and the need to teach propaedeutics of philosophy by qualified teachers in secondary schools. The condition of secondary

schools in the years 1990-2015 was also assessed, revealing a certain crisis. Gondek emphasizes that while teaching and upbringing should primarily take the subjectivity of the student into account, and teaching elements of philosophy can contribute to an adolescent's ordering the world of and support his or her self-development. Then, attention was paid to specific scientific disciplines with which philosophy enters into correlation. The publication clearly marks and justifies the need to teach propaedeutics of philosophy in secondary schools, highlighting a series of positive effects of its proper teaching.